

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

YONG‘IN XAVFSIZLIGI XIZMATINI AXBOROT TIZIMINI YARATISH

Ikromov Xusan Xolmaxamatovich

*Andijon mashinasozlik instituti
“Axborot texnologiyalari” kafedrasida katta o‘qituvchisi*

Jabborov Islombek Isomiddin o‘g‘li

*Andijon mashinasozlik instituti
4 - kurs talabasi*

Anotatsiya. Yong‘in xavfsizligi xizmatini yaratishda tajribali xavfsizlik mutaxassislari, dasturchilar va tizim administratorlari birgalikda ishlash, o‘rganish va o‘zlashtirish lozim. Har bir korxonada o‘zining xavfsizligiga mos ravishda tizimni yaratib, xavfsizlikni ta‘minlash uchun juda muhimdir.

Kalit so‘zlar: Protokollar, konfidentsiallik, xavfsizlik, monitoring, autentifikatsiya, parol.

CREATION OF FIRE SAFETY SERVICE INFORMATION SYSTEM

Ikromov Xusan Xolmaxamatovich

*Andijan machine building institute
Senior teacher of the "Information Technologies" department*

Jabborov Islombek Isomiddin ugli

Student of Andijan machine building institute

Annotation. Building a fire service requires experienced security professionals, programmers, and system administrators to work together, learn, and master. It is very important for every enterprise to ensure security by creating a system according to its security.

Key words: Protocols, confidentiality, security, monitoring, authentication, password.

Yong‘in xavfsizligi xizmatini yaratish o‘ziga xos va muhim bo‘lgan bir jarayon. Bu tizimlar, foydalanuvchilarga ma‘lumotlarini himoya qilish, xavfsizlik holatlarini kuzatish va tegishli tegishli so‘rovlar tug‘ilishi va shuningdek, xavfsizlik kamchiliklariga dushanba hamda ularga tez va samarali javob berish uchun mo‘ljallangan. Quyidagi jarayonlarda yong‘in xavfsizligi xizmatini yaratishni boshlash mumkin:

Rivojlanish maqsadlari aniqlash. Yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlash uchun, yong'in xavfsizligi xizmatining qanday maqsadlarni o'z ichiga olganini aniqlash kerak. Bu maqsadlar ma'lumotlarni himoya qilish, kirishni nazorat qilish, va xavfsizlik hadlari qo'llashni o'z ichiga oladi.

Tizimning arxitekturasi va protokollari. Xavfsizlik tizimining arxitekturasi va ishlab chiqilgan protokollari erkinlik, to'liqlik va konfidentsiallikni ta'minlashi lozim. Sizning xavfsizlik xizmati tuzilmasi, foydalanuvchilar uchun ishonchli, shaffof, va foydalanishga tayyor bo'lishi kerak.

So'rovlar va taqib qilish. Xavfsizlik xizmati kerakli xavfsizlik so'rovlari, to'lov ma'lumotlarini himoya qilish, texnologik o'zgarishlar va boshqa xavfsizlik muammo-lariga tez javob berish mumkinligini ta'minlash uchun so'rovlarni va taqibni samarali bajarish uchun mo'ljallanishi kerak.

Ko'p faktorli autentifikatsiya. Xavfsizlik xizmatining avvalgi autentifikatsiya usullaridan foydalanish, masalan, parol, SMS kodlari va elektron hujjatlar. Bundan tashqari, biometrik autentifikatsiya, ikki-bosqichli autentifikatsiya va boshqa ko'p faktorli autentifikatsiya usullarini ham qo'llab-quvvatlash kerak.

Monitoring va javob. Xavfsizlikni nazorat qilish uchun tizimni kuzatib borish uchun avtomatlashtirilgan vositalar va monitoring tizimi o'rnatish. Bu, yoki foydalanuvchilarning anomaliyalarni aniqlash va xavfsizlik holatlariga tez va samarali javob berish imkonini ta'minlash uchun muhimdir.

Yong'in xavfsizligi xizmatini yaratishda tajribali xavfsizlik mutaxassislari, dasturchilar va tizim administratorlari birgalikda ishlash, o'rganish va o'zlashtirish lozim. Har bir korxonaga o'zining xavfsizligiga mos ravishda tizimni yaratib, xavfsizlikni ta'minlash uchun juda muhimdir. Yong'in xavfsizligi xizmatini yaratish tajribalar ko'p qiyin va mas'uliyat talab etadi, chunki bu sohasida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kritik ahamiyatga ega. Bu tizimni yaratish uchun kerak bo'lgan bir nechta muhim qadamlar va muammolar mavjud:

Huquqiy muammolar va shartnoma. Ma'lumotlarni saqlash, ulashish va ishlash jarayonlarini qonuniy ravishda himoya qilish juda muhimdir. Kerak bo'lgan shartnoma va huquqiy talablar tez-tez o'zgarib turishi mumkin, shuning uchun mutaxassis nazorat va yangilanishlar lozim.

Xavfsizlikni tartibga solish. Kerakli xavfsizlik chakana tashkil etilishi, yani sistemga kirishni cheklash, yetarlicha autentifikatsiya, ma'lumotlarni shifrlash va boshqa xavfsizlik protokollarini o'rnatish kerak.

Tekshiruv va monitoring. Muammolar va xavfsizlik xatolarini aniqlash va ularga tez-tez qarab turish uchun monitoring tizimi o'rnatish juda muhimdir. Agar hujjat yoki ma'lumotlarning xavfsizligi mavjud bo'lmagan bo'lsa, muammoni tez vaqt ichida aniqlab chiqish kerak.

Ta'minot sohasida mutaxassislik. Xavfsizlik sohasida mutaxassis bo'lgan yoki bo'lgan texnik hodimlarni ishga olish juda muhimdir. Ularning mavqelari va ma'lumotlarini himoya qilish masalalari bilan shug'ullanishlari muhimdir.

Mijozlar bilan xavfsizlik o'rtasidagi kommunikatsiya. Mijozlar ko'rsatilayotgan ma'lumotlarning himoyalanganligi va ularning xavfsizlik haqida ishonchlari keng doira bo'lishi zarurdir.

Yong'in xavfsizligi xizmatini yaratishda dastlabki tashkilotni, xavfsizlikni nazorat qilish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va huquqlarini muhofaza qilish muammolarini hal qilish maqsadida bosish muhim. Raqamli xavfsizlik sohasida mutaxassislar, xavfsizlik sohasidagi yangilanishlarni kuzatish, mijozlarga xavfsizlik haqida ta'limotlar berish va kompaniyalarning xavfsizlik sohasidagi faoliyatlarini baholash uchun kerakli bo'lgan texnologiyalarni takomillashtirish uchun keng xil xizmatlarni takomillashtirishlari kerak. Yong'in xavfsizligi xizmati axborot tizimini yaratish uchun bir nechta muhim qadamlar mavjud. Bu tizimni yaratishda foydalaniladigan asosiy qadamlar quyidagilardir:

Tahlil va talablar to'plash. Yong'in xavfsizligi xizmatining maqsadi va talablari to'g'risida tahlil qilish zarur. Bu tahlil, xavfsizlik xizmatining qaysi turlarini, ularning qanday hodisalar bilan muomalaga duch kelishi kerakligini aniqlashni o'z ichiga oladi.

Skanerlar va sinovlar. Xavfsizlikka e'tibor berish uchun tizimda qo'llaniladigan shaxsiy ma'lumotlarni tekshirish uchun skanerlar va sinovlar qo'llanilishi kerak. Bu, tizimda xavfsizlik brendini ta'minlashga yordam beradi.

Autentifikatsiya va kirish nazorati. Tizimga kirish uchun amalga oshirilgan autentifikatsiya usullari, masalan, parol, ikkilik autentifikatsiya (2FA), biometrik ma'lumotlar (biometrika), xavfsizlik kodlari va boshqalar foydalanilishi kerak.

Ma'lumotlar ko'chirish va to'xtatish. Tizimda ma'lumotlar ko'chirish va to'xtatish uchun xavfsizlik protokollarini qo'llash kerak. Bu protokollar, tizimga kirish vaqti, foydalanuvchi ma'lumotlarini o'z ichiga oladi va uni xavfsizlikni ta'minlash uchun enkriptlashni ta'minlaydi.

Yong'in xavfsizligi xizmatini yaratishda foydalaniladigan usullar va texnologiyalar keng doirada o'zgarishi mumkin, shuning uchun tizimni hozirda yaratish va taqdim etish jarayoni davomida yangilanish va rivojlanishni kutish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Information Security Management Handbook" - Harold F. Tipton, Micki Krause Nozaki
2. "Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems" - Ross J. Anderson
3. "Cryptography and Network Security: Principles and Practice" - William Stallings
4. "Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C" - Bruce Schneier
5. "Network Security Essentials: Applications and Standards" - William Stallings
6. "Computer Security: Principles and Practice" - William Stallings, Lawrie Brown

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.